

L'escargot n'a rien vu. Aux origines de l'anthropocentrisme moderne¹

Ueli Zahnd
Institut d'histoire de la Réformation

En 1470, le peintre italien Francesco del Cossa, l'un des principaux artistes de l'école de Ferrare, crée une œuvre qui représente un moment, voire *le* moment crucial de l'histoire chrétienne du salut : sous les arcades d'un somptueux palais de la Renaissance, surveillé par Dieu le Père, l'archange Gabriel est agenouillé sur le marbre pour annoncer à la vierge Marie qu'elle sera enceinte, que l'Esprit Saint viendra sur elle et qu'elle donnera naissance au Christ. Dans une perspective chrétienne, on se retrouve là à un moment charnière de l'histoire tout court : le temps des promesses se termine, l'évangile se concrétise, Dieu deviendra homme pour se réconcilier avec l'humanité. Pour le christianisme, sans ce moment-là, il n'y aurait pas de certitude que Dieu s'intéresse à toute l'humanité ; sans ce moment-là, il n'y aurait pas de salut.²

Figure 1 : Francesco del Cossa, *L'annonciation*, détrempe sur bois de peuplier (ca. 1470–1472) ; Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister (Gal.-Nr. 43). Tiré de wikimedia commons, 2012³

¹ Ce texte reprend ma leçon inaugurale, reportée longtemps en raison de la crise sanitaire, telle que je l'ai donnée le 2 mai 2023 à Genève (l'ensemble de l'événement peut être revu sur <https://mediaserver.unige.ch/play/192805>). Mis à part quelques petites corrections stylistiques, le texte n'a pas été remanié et son caractère oral a été maintenu. Il a été augmenté cependant par quelques références en notes de bas de pages. Je tiens à remercier Arthur Huiban et Céline Vonlanthen pour leur lecture attentive du texte, ainsi que mes collègues de l'IHR pour les discussions stimulantes que nous avons eues pendant sa phase de rédaction (et bien après). Grâce à Bruce Gordon, que je tiens également à remercier, une traduction anglaise paraîtra en 2024 dans la *Reformation & Renaissance Review*.

² Une interprétation ingénieuse de cette *Annonciation* a récemment été donnée par Patricia Simons, « Saliency and the Snail: Liminality and Incarnation in Francesco del Cossa's *Annunciation* (c. 1470) », in Jennifer Spinks et Dagmar Eichberger (éd.), *Religion, the Supernatural, and Visual Culture in Early Modern Europe. An Album Amicorum for Charles Zika*, Leyde, Brill, 2015, p. 305–329.

³ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesco_del_Cossa_-_The_Annunciation_-_Google_Art_Project.jpg, consulté le 1 décembre 2023. L'image peut également être consultée en libre accès dans la collection en ligne de la *Gemäldegalerie* de Dresde où elle fait partie de l'exposition permanente : <https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/246606>.

Notre peintre Francesco del Cossa l'a bien mis en scène : cet épisode décisif de l'histoire du salut se déroule entre les trois acteurs que sont Dieu, l'archange et la vierge. En les représentant tous trois sous forme humaine, del Cossa les fait esquisser un triangle qui est souligné par la position de leurs bras et qui a le bout des doigts de l'archange comme centre. Par cela, il illustre non seulement que Gabriel est en train de faire son annonce, mais il souligne avant tout la centralité de ce qui est annoncé dans ce triangle des humains et de leurs semblables.

En y regardant de plus près, cependant, on y voit quelques autres figures moins impliquées dans la scène. L'on y aperçoit un chien qui, peu affecté par ce qu'il se passe autour de lui, semble être à la recherche de quelque chose de plus intéressant ; l'on y retrouve une femme avec un bambin sur le bras qui, curieuse de la scène en bas, semble vouloir la montrer à son enfant ; mais surtout, l'on tombe au premier plan du tableau, mais totalement détaché de ce qui se déroule en arrière, sur un escargot – un escargot dont le seul but semble être d'atteindre le coin du tableau. Sans avoir la moindre idée de l'importance fondamentale de la scène derrière lui, sans même avoir l'opportunité de s'y intéresser puisqu'elle se passe en dehors de son champ visuel, cet escargot semble avant tout vouloir la quitter aussi rapidement qu'il l'est possible pour lui. Tandis que Marie, sans doute, méditera dans son cœur les paroles de l'ange, tandis que la femme curieuse pourra raconter à son enfant ce qu'elle a vu, les animaux sur le tableau, et en premier lieu notre escargot, n'auront rien à méditer : exclus de ce que les humains et leurs semblables sont en train de régler entre eux, exclus du triangle dans lequel est communiqué le salut, ce tableau semble ainsi illustrer à quel point les animaux ne sont pas concernés par cette histoire : pas besoin d'avoir vu quelque chose, puisque le désintérêt est de fond.

Plusieurs d'entre vous auront compris que l'expression de « l'escargot qui n'a rien vu » est une allusion à un livre de l'historien de l'art Daniel Arasse qui, en analysant cette *Annonciation* de Francesco del Cossa, attire l'attention sur le fait que le désintérêt de l'escargot est encore plus profond que ce que l'on aurait pu croire :⁴ car, à y regarder de plus près, cet escargot ne fait même pas partie de la scène à proprement parler, mais se promène sur le cadre du tableau. Il n'*entre* pas en scène, et on comprendra par-là que le dés-*int*érêt de notre escargot est total : contrairement aux humains et leurs semblables, à ce moment crucial de l'histoire du salut, il est, pour ainsi dire, de par son essence-même, en dehors de ce qu'il se passe.

⁴ Daniel Arasse, *On y voit rien. Descriptions*, Paris, Éditions Denoël, 2000, qui discute l'*Annonciation* dans un chapitre intitulé « Le regard de l'escargot », *ibid.* p. 29–56. Pour la question du « lieu » de l'escargot cf. p. 42 s. en particulier.

Dès lors, ce tableau de Francesco del Cossa de la fin du 15^e siècle me paraît emblématique d'une tendance que l'on retrouve tout au long de l'histoire du christianisme, et qui interpelle ces dernières années un nombre croissant de personnes : il s'agit d'une religion pour l'espèce humaine ; et ses expressions historiques sont des formulations faites par des êtres humains pour des êtres humains.⁵ Depuis les temps de l'église ancienne, les présupposés de la sotériologie chrétienne reposent sur l'idée, représentée précisément dans ce tableau de del Cossa, que Dieu, pour sauver l'humanité, a dû assumer en Christ une nature *humaine*, et pour la grande majorité des théologies chrétiennes qui ont suivi, cet intérêt pour l'espèce humaine est resté un intérêt exclusif : notre escargot peut bien jouer son rôle d'amuse-œil brodant sur la marge de ce tableau, mais il ne lui appartient pas d'être plus impliqué dans la scène dépeinte, pour la simple raison qu'il appartient à la mauvaise espèce.

Depuis quelques siècles, il s'est avéré problématique d'appartenir à la mauvaise espèce dans ce monde de plus en plus en crise. Quoiqu'elle ait été reléguée au second plan ces derniers temps, la crise environnementale est loin d'être réglée, et je suis persuadé, comme bien d'autres, que la perspective anthropocentriste et le spécisme humain sont des éléments de la tradition chrétienne qui ont contribué et contribuent encore à la situation critique dans laquelle se trouve notre monde actuel. Sans vouloir être alarmiste, jour après jour, des millions d'êtres sur cette planète continuent de perdre leur habitat et leur vie lorsque nous nous arrogeons, en tant qu'espèce humaine, un droit de vie supérieur à celui des autres espèces ; et centrés sur nous-mêmes, nous tolérons l'extermination d'espèces entières en pensant avoir, en tant qu'humanité, les droits exclusifs de nous servir de ce monde à notre bon gré.⁶ Mais si des siècles de perspective anthropocentrique sur ce monde ont contribué à la catastrophe qui est en train de se produire, et si cette perspective pourrait même être une raison de notre inertie à engager un changement véritable, je pense qu'il est approprié, en tant qu'historien du christianisme, de s'interroger sur les racines historiques de cette situation, et d'en tirer peut-être quelques conclusions.

⁵ Sur cette perspective anthropocentrique du christianisme, cf. l'article fondateur d'une écologie critique de Lynn T. White, « The Historical Roots of Our Ecologic Crisis », *Science*, 155, 1967, p. 1203–1207. Je remercie Damien Delorme qui, lors d'une discussion féconde en été 2019, a attiré mon attention sur cet article. Pour l'impact de White, cf. Christophe Monnot, « Les racines historiques de la théologie verte. Les contributions de Lynn White », in *idem* et Frédéric Rognon (éd.), *La nouvelle théologie verte*, Genève, Labor et Fides, p. 29–44.

⁶ Attitude que la tradition judéo-chrétienne a justifiée depuis toujours sur la base de Gn 1, 28 (TOB) : « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre ! » Voir également Ps 8, 7.

Ceci est d'autant plus vrai qu'il s'avère que l'époque qui m'intéresse particulièrement dans mon travail d'historien, à savoir les XV^e et XVI^e siècles, semble avoir été d'une importance décisive dans la formation de cette perspective anthropocentrique. Il est vrai que des structures anthropocentristes se retrouvent dès les débuts de la théologie chrétienne, tout comme on les retrouve dans la pensée antique.⁷ Toutefois, lorsque le Moyen Âge, en fusionnant ces deux traditions de l'Antiquité païenne et chrétienne, a défini la spécificité des êtres humains, en suivant Aristote, comme un animal doué de raison, il l'inscrit encore dans le genre commun des animaux et souligne son appartenance à une nature holistique. C'est la première modernité qui a commencé à contester aux plantes et aux animaux la possession d'une âme, faisant des êtres humains une exception singulière dans l'ensemble des êtres.⁸ Et si la pensée médiévale a encore connu, comme antithèse du concept de « nature » celui de la grâce, opposant la sphère naturelle de la création à celle, divine, du créateur, la première modernité a pris l'habitude d'opposer à la nature la culture, confrontant ainsi l'ordre spontané des réalités naturelles à la sphère des créations humaines.⁹ L'on pourrait continuer cette liste en parlant de la nature inanimée : alors que le Moyen Âge reconnaissait encore largement que les objets les plus divers pouvaient être porteurs de sainteté et avoir une relation intrinsèque au divin – le pain et le vin consacrés, les églises, l'eau bénite, les reliques – cette possibilité d'une participation au divin leur était entièrement refusée dans la sphère protestante, tout comme, avec l'abolition de la prêtrise, fut rejetée l'idée que le sacré avait quelque chose d'autonome, indépendant des êtres humains.¹⁰

⁷ Cf. Gary Steiner, *Anthropocentrism and its Discontents. The Moral Status of Animals in the History of Western Philosophy*, Pittsburg PA, University of Pittsburg Press, 2005.

⁸ Le représentant le plus célèbre de cette exclusivité « animale » est René Descartes, cf. Markus Wild, « Tiere als blosse Körper ? Über ein Problem bei Descartes und McDowell », *Studia Philosophica*, 62, 2003, p. 113–147. Mais on la trouve également dans la médecine de la Renaissance, cf. Fabrizio Bigotti, *Physiology of the Soul: Mind, Body and Matter in the Galenic Tradition of Late Renaissance (1550-1630)*, Turnhout, Brepols, 2019. Cf. en revanche les positions médiévales, rassemblées par Anselm Oelze, *Animal Rationality. Later Medieval Theories 1250-1350*, Leyde, Brill, 2018, en particulier le chapitre 5, « Animal Souls and Sensory Cognition », p. 28–35.

⁹ Cf. Sabrina Tonutti, « Anthropocentrism and the Definition of 'Culture' as a Marker of the Human/Animal Divide », in Rob Boddice, *Anthropocentrism. Humans, Animals, Environments*, Leyde, Brill, 2011, p. 183–200. Voir également Damien Delorme, « Nature/Création : même combat ? », in Monnot/Rognon (éd.), *La nouvelle théologie verte*, p. 63–78.

¹⁰ Ce qu'il ne faut pas comprendre – et je vais le souligner dans la suite – comme un tournant de désacralisation générale par la Réforme ; cf. déjà Robert W. Scribner, « Reformation and Desacralisation: From Sacramental World to Moralised Universe », in R. Po-Chia Hsia et Robert W. Scribner (éd.), *Problems in the Historical Anthropology of Early Modern Europe*, Wiesbaden, Harrassowitz, 1997, p. 75–92.

Je ne dis cela ni pour déplorer le monde médiéval, ni pour provoquer un auditoire qui aura majoritairement des sympathies pour le protestantisme, et je vous promets que je vais revenir sur plusieurs de ces points. Mais, face à la crise actuelle, il doit être permis de poser des questions gênantes et de réfléchir sur les effets de ce que l'on a pris l'habitude, depuis Max Weber, de comprendre sous les notions de sécularisation et du désenchantement du monde.¹¹ La question que je veux me poser ici est donc celle de savoir si la Réforme, avec ses possibles tendances désacralisantes, a contribué à la crise actuelle. Depuis Max Weber au moins, il y a toujours eu des milieux qui ont répondu par l'affirmative à cette question, quoi qu'ils aient entendu très différemment l'idée de « crise actuelle ». L'une des voix les plus fortes à l'époque de Weber était celle d'Henry Denifle qui, avec son *Luther et le Luthéranisme*, reprochait au réformateur allemand d'avoir été formé dans la mauvaise tradition tardo-médiévale, à savoir celle du nominalisme de Guillaume d'Ockham.¹² Denifle accusait ainsi Luther d'avoir engendré, en intégrant l'intérêt nominaliste pour les particuliers et par son incapacité à penser la transcendance, tous les maux de la modernité. Il y a une dizaine d'années, cette même histoire a été reprise, sous une terminologie légèrement adaptée, par l'américain Brad Gregory dans son *The Unintended Reformation – How a Religious Revolution Secularized Society*.¹³ Poussé par une préoccupation sincère pour la situation environnementale, Gregory accuse cette fois le scotisme – c'est-à-dire la tradition médiévale fondée par Duns Scot – et son concept d'univocité de l'être, qui aurait été repris par la Réforme, d'être à l'origine du désenchantement du monde moderne. En traitant l'être comme un concept univoque, Scot ne pouvait plus distinguer, en effet, le Créateur d'un côté, et la créature de l'autre. Il aurait ainsi ouvert toute la sphère

¹¹ La notion de 'Entzauberung' qui sera l'une des bases des théories modernes de la sécularisation a été propagée par Weber dans « Wissenschaft als Beruf (1919) », in Max Weber, *Schriften 1894–1922. Ausgewählt und herausgegeben von Dirk Kaesler*, Stuttgart, Kröner, 2002, p. 474–513, ici p. 488. Une traduction française a paru pour la première fois en 1959 (Max Weber, *Le savant et le politique*, trad. Julien Freund, Paris, Plon, 1959), mais une traduction plus récente a été proposée par Catherine Colliot-Thélène : Max Weber, *Le savant et le politique – une nouvelle traduction : la profession et la vocation de savant, la profession et la vocation de politique*, Paris, La découverte, 2006.

¹² Heinrich Denifle, *Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung quellenmäßig dargestellt*, 2 vols., Mainz, Franz Kirchheim, 1904 et 1909 ; immédiatement traduit en français : *Luther et le luthéranisme : étude faite d'après les sources*, trad. J. Paquier, 4 vols., Paris, Auguste Picard, 1910–1913. Voir à ce sujet Arthur Huiban, *Melancton et la théologie médiévale. Sagesse mystique, doctrine scolastique et Parole de Dieu*, Genève, Droz, 2024, p. 14–19.

¹³ Brad Gregory, *The Unintended Reformation – How a Religious Revolution Secularized Society*, Cambridge MA, Belknap Press, 2012. Pour autant que je sache, ce livre n'a pas encore été traduit en français, mais cf. Brad Gregory, « De l'Église aux églises : le christianisme, le pouvoir public et l'ère de la Réforme », *Société, droit & religion* 10, 2022, p. 61–73.

divine à des raisonnements et calculs relevant de l'ici-bas, et aurait pavé, sans le vouloir, la vision sécularisée du monde qui est la nôtre. Dans les paroles, volontairement sinueuses, de Gregory :

« Some of [the protestants'] departures from the traditional Christian view seem to have implied univocal metaphysical assumptions in ways that probably did contribute to an eventual conception of a disenchanting natural world. »¹⁴

Cette vision des choses est contestable, et de nombreux historiennes et historiens de la théologie protestante – avant tout en Amérique du Nord – ont œuvré ces dernières années à la réfuter, en essayant surtout de démontrer, sur le plan métaphysique, que la théologie protestante ne dépendait pas de Scot et n'avait pas assimilé le concept scotiste de l'univocité de l'être, de sorte qu'on ne peut pas la rendre responsable des corollaires que d'autres pourraient en avoir tiré.¹⁵

Si, dans ce qui suit, je vais également remettre en question cette vision des choses, ce n'est pas pour proposer une nouvelle apologie du protestantisme, ni pour innocenter les réformateurs, ni pour minimiser l'impact problématique des théologies du XVI^e siècle sur notre situation actuelle. Si je crois nécessaire de la remettre en question, c'est parce que je pense que l'analyse proposée par Gregory et d'autres anti-modernistes est fautive, et en étant fautive, elle présente un raccourci polémique qui dissimule les véritables enjeux du problème. Je vais donc défendre ici deux thèses : la première suggère de commencer l'analyse des apports possibles de l'ère de la Réforme, non pas par la question du désenchantement du monde, mais par celle de changements survenus dans l'anthropologie. Je vais essayer de montrer que ces changements sont de fond, puisqu'ils aboutissent à une divinisation des êtres humains et qu'ils surviennent dans différents milieux, indépendamment de leurs racines nominalistes, scotistes, thomistes, humanistes ou protestantes. La deuxième thèse, plus provocatrice il est vrai, consiste à dire que, dans la perspective de ces changements anthropologiques, l'idée d'une sécularisation ou d'un désenchantement du monde est fautive, puisque la sécularisation n'a tout simplement pas eu lieu. Elle

¹⁴ *Ibid.*, p. 41. Soulignons la façon sinieuse de Gregory de ne pas vraiment affirmer ce qu'il suggère – une technique de rhétorique que l'on retrouve tout au long de son livre.

¹⁵ L'une des premières réactions – et en même temps, des mieux fondées – a été donnée dans l'année même de la parution du livre de Gregory par Alexandra Walsham, Bruce Gordon, Euan Cameron et Carlos Eire dans *Historically Speaking. The Journal of the Historical Society*, 13.3, 2012, p. 5–16 (cf. *ibid.* p. 2–5 et 16–21 le résumé et la réaction de Brad Gregory lui-même). Sur la question métaphysique, cf. plus récemment Jack Kilcrease, « An Intended Reformulation: Of Brad Gregory, Duns Scotus, and Early Modern Metaphysics » in James Kellerman, Alden Smith et Carl P.E. Springer (éd.), *Athens and Wittenberg: Poetry, Philosophy, and Luther's Legacy*, Leyde, Brill, 2022, p. 210–233.

n'a pas eu lieu, en tout cas, dans le sens où le sacré aurait été chassé du monde.¹⁶ Ce qui a eu lieu, en revanche, c'est un recalibrage du sacré, dans le cadre duquel le monde dit « naturel » a certes été désacralisé, mais de telle sorte que cette désacralisation n'était que l'effet d'une sacralisation renforcée des êtres humains. Autrement dit, l'enchantement n'a pas disparu du monde, mais il a été déplacé et concentré dans l'espèce humaine. Dans cet article, je vais essayer de corroborer ces deux thèses, ce qui va me permettre, dans un troisième temps, d'esquisser quelques conclusions à propos de notre situation actuelle – conclusions que j'illustrerai une fois encore par notre escargot qui n'a rien vu.

1. Les changements dans l'anthropologie

Pour commencer, donc, par les changements dans l'anthropologie, j'aimerais tout d'abord vous présenter un penseur dont vous n'avez très probablement jamais entendu parler. Il s'agit de Magnus Hundt, un professeur à l'université de Leipzig qui y a enseigné au tout début du XVI^e siècle, mais qui a donné ses cours d'une façon tellement scolastique (et explicitement orientée, d'ailleurs, sur la pensée de Thomas d'Aquin), que certains humanistes n'ont pas tardé à se moquer de ce « grand chien » thomiste.¹⁷ Or, si l'on peut croire qu'il s'agit donc d'un esprit rétrograde et conservateur, il est surprenant de voir que Hundt a été, dans le même temps, le premier dans l'histoire occidentale à publier une œuvre sous le titre explicite d'« anthropologie ». Cet *Anthropologium*, imprimé à Leipzig en 1501,¹⁸ est un mélange assez curieux entre un traité philosophico-théologique sur l'être humain et ses conditions, et un traité médical d'anatomie. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est que cette œuvre abonde en références scolastiques, de Thomas d'Aquin à Albert le Grand, en passant par la tradition médicale médiévale, mais qu'elle est également étoffée de

¹⁶ Pour une synthèse des points problématiques dans l'idée que la Réforme aurait déclenché un désenchantement du monde cf. Alexandra Walsham, « The reformation and 'The Disenchantment of the World' reassessed », *The Historical Journal*, 51, 2008, p. 497–528.

¹⁷ C'est le « nom d'honneur » attribué à Hundt dans la lettre 32 (37 dans les éditions augmentées) des *Epistolae obscurorum virorum* (fol. c2r de l'édition princeps, Hagenau, Heinrich Gran, 1515). Sur Hundt de manière générale, cf. Franz Josef Worstbrock, Art. « Hundt (Hund, Hunt; Canis), Magnus, d. Ä. (Magnus Magdeburgensis, Parthenopolitanus) », *Verfasserslexikon. Deutscher Humanismus 1480–1520*, vol. 1, 2008, c. 1176–1185.

¹⁸ Pour une première idée de son contenu, donnons le titre entier : Magnus Hundt, *Antropologium de hominis dignitate, natura, et proprietatibus, de Elementis, partibus, et membris humanis corporis, De iuvamentis nocumentis, accidentibus, vitiis, remediis, et physionomia ipsorum, De excrementis et exeuntibus, De Spiritu humano eiusque natura, partibus, et operibus, De anima humana et ipsius appendiciis*, Leipzig, Wolfgang Stöckel, 1501.

références à tout l'univers de la philosophie classique renaissante. Hundt est ainsi très au fait des écrits humanistes de l'Italie du Nord, et de *De la dignité de l'homme* de Pic de la Mirandole en particulier.¹⁹

Inspirée de Pic, l'œuvre de Hundt s'ouvre même par un chapitre portant sur l'« excellente dignité de la nature humaine », ce qui entraîne un changement de perspective décisif par rapport à la tradition scolastique. Quand Thomas d'Aquin, dans la première partie de sa *Somme théologique*, avait traité de l'homme en une trentaine de questions, il avait inséré ce traitement dans une réflexion plus large sur les êtres créés, discutant d'abord – dans sa perspective foncièrement aristotélicienne – la différence spécifique de l'âme humaine par rapport aux autres êtres animés, évoquant les différentes propriétés de cette âme, pour ne rappeler qu'en une série de questions à la fin de cette partie comment, selon le récit biblique, l'homme a été créé au paradis et à l'image de Dieu.²⁰ L'on pourrait faire la même observation pour Albert le Grand et son *De homine*, un traité qui faisait partie d'un ensemble d'ouvrages sur les différents êtres de la création, et dans lequel Albert avait également adopté la perspective aristotélicienne, traitant d'abord des différentes âmes, de la nutrition, des cinq sens, pour ne mentionner qu'à six chapitres de la fin – soit au chapitre 73 – que l'homme avait été créé, par ailleurs, à l'image de Dieu.²¹ Hundt, en revanche, renverse cet ordre. En raison de son intérêt évident pour l'approche de la Renaissance italienne, il veut faire commencer son anthropologie par la dignité des êtres humains ; mais puisqu'il reste néanmoins soucieux d'enraciner son enseignement dans la doctrine reçue de ses modèles scolastiques, il en cherche un fondement traditionnel, qu'il trouve dans la doctrine de la création de l'homme à l'image de Dieu. Citons le début du premier chapitre :

« Bien que la nature de l'homme soit asservie à bien des égards, [...] elle surclasse par sa dignité toutes les autres créatures, venant directement après

¹⁹ Soulignons cependant que Hundt ne cite jamais l'*Oratio* de Pic de la Mirandole (tout en se référant à l'*Heptaplus*, cf. Hundt, *Anthropologium*, fol. B2v, B3a et B4v). Sur les sources humanistes de Hundt, voir Catrien Santing, « Early anthropological interest: Magnus Hundt's and Galeazzo Capra's quest for humanity », *History and Anthropology*, 31.4, 2020, p. 462–490.

²⁰ Ces questions d'anthropologie sont discutées dans la deuxième partie de la *prima pars* de la *Somme théologique*, traitant « de la procession des créatures » (questions 44–119). La partie anthropologique à proprement parler se trouve dans les questions 75–119, avec une discussion de l'origine et du statut du premier homme dans les questions 90–102. Je vais donner un aperçu un peu plus détaillé de cette partie de la *Somme théologique* dans Ueli Zahnd, « Sonderfall Mensch? Hundts Anthropologium im Kontext », à paraître dans Karsten Engel et Maarten Hoenen (dir.), *Magnus Hundt in Kontext*, Berlin, de Gruyter.

²¹ Albert le Grand, *Summae de creaturis secunda pars, quae est de homine*, éd. par Auguste Borgnet (*Alberti Magni Opera Omnia*, vol. 35), Paris, Vivès, 1896.

Dieu qui est la première cause de tout. En effet, non seulement l'homme a-t-il été fait à l'image de Dieu (et c'est à cause de lui que Dieu s'est fait homme pour que lui, il devienne Dieu à son tour), mais encore il est lui seul l'image créée parfaite [...] de Dieu. »²²

Être créé à l'image de Dieu, voilà ce qui fonde en premier lieu l'excellence de l'humanité. Elle se montre dans le fait que Dieu lui-même est devenu homme, et elle se manifeste dans les capacités créatrices des êtres humains. Or, si ce sont là des éléments encore une fois tout à fait traditionnels, qui ne sont pas étrangers à la pensée de d'Aquin ou d'Albert le Grand, Hundt, en les plaçant au début de son traité et en en faisant ce qui distingue par excellence les seuls êtres humains, change profondément la donne. Il transforme la ressemblance avec Dieu en l'élément central qui définit le genre humain. Être à l'image de Dieu, et non plus être doué de raison ou être un animal politique, voilà ce qui est, selon Hundt, la différence spécifique de l'humanité.

Or, définir l'humanité de cette manière implique plusieurs conséquences. J'en mentionnerai trois ici. Première implication : une telle compréhension n'implique plus une différence spécifique au sens aristotélicien du terme, puisque les êtres humains ne sont plus inscrits dans une classe commune d'êtres – typiquement les animaux – avec laquelle ils partageraient toutes les propriétés du genre. Au contraire, par leur être créé à l'image de Dieu pris comme propriété de fond, ils se distinguent de tous les autres êtres, vivants ou inanimés, matériels ou spirituels, et constituent par conséquent un genre à part entière. Hundt est tout à fait clair sur ce point. Il est manifeste pour lui que l'image de Dieu se trouve dans l'âme humaine et dans son intelligence, capables d'être séparées du corps au moment de la mort. Comme Hundt vit encore dans le cosmos médiéval, peuplé d'anges et de démons, et dans lequel l'univers lui-même est une intelligence, il explicite à ce sujet : « il est évident que l'homme est l'image créée prépondérante de Dieu, et non les anges, ni l'univers, ni les esprits qui sont inférieurs aux hommes et à leur service. »²³ Quant aux êtres animés possédant un corps, il constate : « les facultés de l'âme étant de nature séparée chez l'homme, l'homme

²² Hundt, *Anthropologium*, fol. A4v : *Tametsi hominum natura multipliciter serva est, [...] ipsa tamen post deum qui est prima omnium causa cuncta excellit sua dignitate creata.. Quoniam non solum ad dei imaginem factus est homo – propter quem deus factus est homo ut ipse rursus deus fieret – verum etiam solus dei artificialis perfecta et celi imago.* A la fin, le texte dit littéralement : « il est lui seul l'image créée parfaite du ciel et de Dieu. » Sur cet aspect de l'humain comme image de la création cf. Karsten Engel, « Man as Image of Nature in Magnus Hundt: The Perspective of a Thomist ca. 1500 », *Histories*, 3, 2023, p. 32–45.

²³ Hundt, *Anthropologium*, fol. A5v : *Sic igitur patet hominem esse dei imaginem praecipuam artificialem, non angelos, non universum neque spiritus qui hominibus inferiores sunt et ipsis ministrant.*

diffère des autres animaux non seulement selon l'espèce, mais de manière générique. »²⁴ Les êtres humains sont d'une espèce toute particulière, clairement distinguée de tous les autres êtres, auxquels ils sont supérieurs.

Deuxième implication : si la spécificité exclusive de l'humanité consiste dans le fait d'avoir été créée à l'image de Dieu, alors les êtres humains possèdent *un rapport particulier au divin*, rapport qui ne se retrouve pas chez les autres êtres. Cette définition ouvre la voie à une divinisation de l'espèce humaine, et Hundt est tout prêt à l'assumer. Il entame dans ce premier chapitre sur la dignité humaine un parcours des excellences humaines et va jusqu'à affirmer que, contrairement aux autres êtres, l'homme peut tout faire, qu'il connaît tout – bref, qu'il est tout – appliquant ainsi aux êtres humains des propriétés normalement réservées à Dieu, comme la toute-puissance et l'omniscience.²⁵ Pour Hundt, la différence entre Dieu et les êtres humains devient finalement très réduite :

« De même que Dieu englobe tout, non seulement parce qu'il connaît tout, mais aussi parce qu'il intègre et rassemble en lui toute la perfection de la véritable substance des choses, de même l'homme réunit et rassemble dans l'intégrité de son être toutes les natures du monde entier (bien que d'une manière différente, car sinon il ne serait pas l'image de Dieu mais Dieu), et cela, nous ne pouvons le dire d'aucune autre créature, qu'elle soit angélique ou céleste ou sensible. »²⁶

Puisqu'il est créé à l'image de Dieu, l'homme fonctionne dans l'univers comme un *alter Deus*, un second Dieu, et c'est à lui seul, au seul genre humain, que cela s'applique.

Troisième implication : la définition de l'homme comme image de Dieu étant fondée sur le récit de la Genèse et non sur Aristote, elle est ouverte à des systèmes doctrinaux qui entendent se passer des ressources philosophiques scolastiques, voire de toute philosophie. Et à l'époque de Hundt, on le sait bien, le souci de trouver des alternatives à l'approche scolastique était répandu ; il était particulièrement de mise dans les théologies naissantes de la Réforme. Je me borne ici à un seul exemple, mieux

²⁴ Hundt, *Anthropologium*, fol. B5r : *Sunt praeterea potentiae animae in homine secundum esse naturae separatae, unde differt non solum homo ab aliis animalibus specie sed etiam secundum rationem generis proximi et generis remoti.*

²⁵ A repérer le plus facilement par les notes en marge dans Hundt, *Anthropologium*, fol. B2v-B3v : *homo est omnia, homo continet omnia, homo cognoscit omnia, homo potest omnia facere, ad hominem omnia tendunt.*

²⁶ Hundt, *Anthropologium*, fol. B3r : *At vero quemadmodum deus non solum ob id quod omnia intelligit sed quia in seipso vere rerum substantiae perfectionem totam unit et colligit, ita et homo (quamquam aliter, alioquin non dei imago ut dictum est, sed deus esset) ad integritatem suae substantiae omnes totius mundi naturas corrogat et cunit. Quod de nulla alia creatura sive angelica sive coelesti sive sensibili dicere possumus.*

connu – à savoir Jean Calvin – et à un aspect précis de son anthropologie. Aussi connu que soit Calvin, il vaut peut-être la peine de rappeler que le futur réformateur genevois a également commencé sa carrière littéraire en tant qu'humaniste²⁷ et, avant de se lancer dans les problèmes théologiques de la Réforme à proprement parler, il a rédigé, autour de 1534, un petit traité, publié sous le nom de *Psychopannychia*.²⁸

Dans ce traité, Calvin voulait principalement défendre l'immortalité de l'âme humaine, de sorte que ce texte est aussi un traité d'anthropologie. Or, Calvin annonce dès le début qu'il veut aborder sa problématique sans avoir aucun recours à la philosophie ou à la raison humaine, mais veut se baser sur les « évidens tesmoignages de l'Escriture ». ²⁹ L'on n'est pas surpris de retrouver ainsi, dès le début du traité, une conception de la nature humaine fondée sur sa création à l'image de Dieu :

« Or nous commencerons par la premiere creation de l'homme, en laquelle nous considérons quel il a esté fait dès le commencement. La sainte Histoire nous récite quelle a esté la délibération de Dieu avant que l'homme fust créé, [à savoir] de le former à son image et semblance. Ces parolles ne peuvent nullement estre entendues du corps : auquel combien qu'une œuvre admirable de Dieu apparaisse au dessus tous autres corps creéz, toute[s]fois on n'y voit point reluire aucune image de Dieu. Car qui est-ce qui parle ainsi, 'Faisons l'homme à nostre image et semblance' ? C'est Dieu, qui est Esprit, il ne peut estre representé par aucune forme corporelle. »³⁰

²⁷ En publiant en 1532 un commentaire au *De clementia* de Sénèque, cf. Pierre Ferrand et Pierre-Yves Quiviger (éd. et trad.), *Jean Calvin : Commentaire du « Traité de la clémence de Sénèque »*, Paris, Garnier, 2017.

²⁸ Le traité n'a paru qu'en 1542 sous le titre de *Vivere apud Christum non dormire animis sanctos, qui in fide Christi decedunt, assertio* (Strasbourg, chez Wendelin Rihel). Le titre de *Psychopannychia* s'est établi à partir de la deuxième édition (Strasbourg, Wendelin Rihel, 1545). Cf. Ueli Zahnd, *Calvin, l'âme humaine et la philosophie classique. Influences philosophiques sur la Psychopannychia, premier écrit théologique de Calvin*, Genève, Droz, 2009, p. 25–27. Le texte est cité dans ce qui suit – avec une orthographe légèrement modernisée – d'après la traduction française qui a paru sous le titre de *Psychopannychie. Traité par lequel est prouvé que les ames veillent & vivent apres qu'elles sont sorties des corps ; contre l'erreur de quelques ignorans qui pensent qu'elles dorment jusques au dernier jugement*, Genève, Conrad Badius, 1558.

²⁹ Calvin, *Psychopannychie*, p. 15 ; pour l'original latin, cf. les *Calvini opera quae supersunt omnia*, éd. par Edouard Cunitz et al., vol. 5, Brunsvick, Schwetschke, 1866, c. 178 : *evidentibus scripturae testimoniis*.

³⁰ Calvin, *Psychopannychie*, p. 20, citant Gen. 1, 28 ; cf. CO 5, c. 180 : *Incipimus autem ab ipsa hominis creatione, in qua perspiciemus, qualis ab initio factus fuerit. Sacra historia nobis, ante creatum hominem, commemorat Dei consilium de faciendo ipso ad imaginem et similitudinem suam. Quae verba de corpore nullo modo accipi possunt. In quo, tametsi mirabile opus Dei, prae caeteris corporibus creatis, apparet, nulla tamen eius imago effulget. Quis enim haec loquitur : Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram ? nempe, Deus, qui spiritus est, qui nulla corporis effigie repraesentari potest.*

Dans ce début d'argument, nous retrouvons plusieurs éléments que Magnus Hundt – dans un contexte entièrement différent de celui de Calvin, mais à la même époque – a également proposés : la description fondamentale de ce qu'est un être humain est donnée par sa ressemblance avec Dieu ; l'image de Dieu se trouve dans l'âme ou l'esprit humain, mais pas dans le corps ;³¹ et quand bien même l'homme surpasse déjà par son corps les autres êtres corporels, c'est par le fait qu'il porte l'image de Dieu en son âme qu'il se distingue véritablement des autres créatures.

Dans la suite, Calvin continue à souligner cette singularité humaine, de sorte que nous retrouvons chez lui la même première implication qui s'est déjà annoncée chez Hundt : par le fait d'avoir été créés à l'image de Dieu, les êtres humains se distinguent génériquement du reste de la création. Toujours en ce début d'argument, Calvin confirme ce point en notant :

« D'où est-ce que les ames des autres animaux ont leur origine ? Voyci que Dieu dit, 'Que la terre produise ame vivante', etc. Ainsi ce qui est issu de la terre, s'en aille en terre : mais l'ame de l'homme n'est point de la terre : ains [mais] de la bouche du Seigneur, c'est à dire, d'une vertu secrete. »³²

Si nous avons ici la première implication déjà présente chez Hundt, la deuxième n'est pas loin non plus d'être avancée par Calvin, à savoir celle d'une divinisation de l'homme. Certes, Calvin n'irait jamais aussi loin que Hundt et son *alter Deus* ; mais tout comme Hundt, Calvin insiste sur la ressemblance qui est impliquée dans l'image et comprend cette ressemblance sous l'idée d'une participation : « Il ne faut point yci proceder par conjectures, pour faire inquisition en quoy ceste image ressemble à son original : veu que nous pouvons facilement apprendre cela de l'Apostre ». Et, en se référant à Col 3, 10 et Eph 4, 24 où il est question de connaissance, justice et vérité, Calvin résume en disant : « Toutes lesquelles choses quand nous les voulons

³¹ Il est vrai qu'au sujet du corps humain, Hundt n'est pas aussi négatif que Calvin, cf. Engel, « Man as Image of Nature », p. 35–38 ; mais il reste également très explicite quant à l'âme comme siège de l'image de Dieu : *Ipsum [i.e. homo] autem magis assimilari deo secundum animam his liquet, quia dicitur Geneseos primo : 'Et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae', quod est anima quae est tota in toto* » (Hundt, *Anthropologium*, A5v ; cf. également un peu plus tard sur le même fol. quant à l'humain comme image de l'univers : *est praeterea homo secundum animam coelestium virtutum et totius mundi imago*).

³² Calvin, *Psychopannychie*, p. 22, citant Gen 1, 24 et alléguant Gen 2, 7 et Eccl 3, 20 ; cf. CO 5, c. 181 : *Unde enim habent ortum aliorum animalium animae ? Producat (inquit Deus) terra animam viventem, et caetera. Ita in terram resolvantur, quae de terra emeruerunt. Anima vero hominis non de terra est, sed ex ore Domini, hoc est ex virtute secreta.*

comprendre en un mot, nous disons que l'homme a été selon l'esprit fait participant de la bonté, sagesse et justice de Dieu. »³³

Par l'image de Dieu, les êtres humains participent au divin, et cette participation se concrétise par leurs propriétés spirituelles et leur capacité intellectuelle à connaître le bien, le juste, et le vrai – propriétés dans lesquelles on reconnaît facilement l'âme intellectuelle des approches traditionnelles.³⁴ Mais si c'est seulement grâce à leur création à l'image de Dieu qu'ils peuvent jouir de ces capacités, alors les êtres humains sont les seuls à les refléter dans ce monde.

Dans la deuxième partie de son traité, Calvin s'expose à de possibles objections de ses adversaires, dont l'une d'entre elles pourrait consister à dire que les animaux ont des âmes et une vie tout comme les humains. Calvin leur répond en faisant preuve de sa familiarité avec la philosophie traditionnelle :

« [Les bêtes] vivent d'une autre façon que ne font pas les hommes. L'âme vivante en l'homme fait qu'il a sens, prudence, raison et intelligence : l'âme vivante des bestes leur donne seulement mouvement et sentiment. Comme ainsi soit donc qu'il y ait raison, intelligence et volonté en l'âme de l'homme, lesquelles vertus ne sont point annexées au corps, il ne se faut esbahir si elle subsiste sans le corps, et si elle ne perit comme celle des bestes, les âmes desquelles n'ont sinon des sentimens corporels. Pour ceste cause saint Paul, apres ce Poëte Payen, n'a eu honte de nous appeler genre de Dieu. »³⁵

À travers l'argument standard de la scolastique aristotélicienne, Calvin souligne l'exceptionnalité de l'espèce humaine, en ajoutant cependant un détail décisif. Puisqu'il considère les facultés de l'âme humaine comme des propriétés partagées avec Dieu, les êtres humains se trouvent plus proches de Dieu que des autres animaux et, tout comme chez Hundt, la différence est générique. Le genre humain, l'essentiel de ce qui constitue l'être humain, est plus divin que terrestre.

³³ Calvin, *Psychopannychie*, p. 23 ; cf. CO 5, c. 181 : *Hic non est agendum coniecturis, ut inquiramus, quae sit huius imaginis similitudo ad suum archetypum : quando id facile ex apostolo (Col. 3, 10) discere licet : qui dum praecipit ut induamus novum hominem, qui renovatur in agnitione, secundum imaginem eius qui creavit illum, liquido ostendi, quae sit haec imago, aut in quo consistat. Et alibi (Ephes. 4, 24) dum scribit : Induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est, in iustitia et sanctitate veritatis. Quae omnia quum uno verbo comprehendere volumus, dicimus hominem, secundum spiritum, factum esse participem sapientiae, iustitiae et bonitatis Dei.*

³⁴ Cf. Ueli Zahnd, *Calvin, l'âme humaine*, p. 49.

³⁵ Calvin, *Psychopannychie*, p. 71, alléguant Act 17, 28 ; cf. CO 5, c. 201 : *Aliter illae vivunt, aliter vivit homo. Anima vivens est homini, qua sapit et intelligit : anima illis vivens est, quae motum et sensum dat corpori. Quum igitur animae hominis insit ratio, intellectus, voluntas, quae virtutes non sunt corpori adnexae : nihil mirum, si sine corpore subsistat, nec pereat instar brutarum, quae nihil aliud habent, quam sensus corporeos. Qua ratione non erubuit Paulus, post ethnicum illum poetam, genus nos Dei appellare.*

L'on retrouve ainsi une quatrième implication : si le fait d'être créé à l'image de Dieu se manifeste principalement dans les facultés intellectives de l'homme, il s'agit tout autant d'une assertion sur ce qu'est un être humain, que d'une définition de Dieu. Il y a là une sorte de rebond anthropomorphiste sur Dieu, puisque le divin est identifié par ce en quoi les hommes pensent surpasser les autres êtres. Ainsi, il sera d'autant plus difficile de penser qu'il y a du divin dans ces autres êtres, et c'est ce qui nous amène à mon deuxième point, lié à la question de la désacralisation du monde.

2. Recalibrage du sacré

Avec ce que je viens de dire, j'espère avoir montré que certaines réorganisations dans l'approche de l'anthropologie du début de XVI^e siècle ont entraîné une perspective anthropocentriste qui a non seulement renforcé un spécisme humain, soulignant la différence générique par rapport aux autres êtres, mais a également contribué à une divinisation des êtres humains, au détriment du reste de la création. C'est sur cette base que je veux corroborer maintenant ma deuxième thèse, qui consistait à dire qu'une désacralisation du monde n'a pas eu lieu à l'époque de la Réforme dans le sens où le sacré aurait disparu du monde. L'on a davantage affaire à une sorte de recalibrage du sacré, qui est dorénavant déplacé et concentré dans les êtres humains. Pour l'illustrer, je vais me borner à trois exemples qui concernent tour à tour la géographie, la sociologie et la matérialité du sacré.

Commençons par la géographie du sacré. Il est bien connu que la théologie réformée, avec sa contestation des pèlerinages, son abandon des processions, sa dissolution des monastères et surtout sa réorganisation de l'espace intérieur des églises, a rejeté l'idée d'un caractère sacré inhérent à des lieux définis. L'exemple le plus parlant est celui des églises comme bâtiments qui, à l'époque médiévale et pour pouvoir fonctionner comme lieu de culte, avaient besoin d'être consacrées ; une fois cette consécration faite, les églises portaient en elles-mêmes une sainteté intrinsèque. Avec la Réforme, cette inhérence locale du sacré disparaît et l'on passe à une conception beaucoup plus séculière des églises.³⁶ Comme bien d'autres, Heinrich

³⁶ Cf. Sarah Hamilton et Andrew Spicer, « Defining the Holy: the Delineation of Sacred Space », in *ibid.*, *Defining the Holy. Sacred Space in Medieval and Early Modern Europe*, Aldershot, Ashgate, 2005, p. 1–23 ; et Bridget Heal, « Sacred Image and Sacred Space in Lutheran Germany », in Will Coster et Andrew Spicer, *Sacred Space in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 39–59.

Bullinger, le successeur de Zwingli à Zurich, s'est plusieurs fois exprimé à ce sujet.³⁷ Dans une controverse avec les anabaptistes, dont la critique était encore plus prononcée que celle de la Réforme magistérielle, Bullinger concède sans hésiter que, « en ce qui concerne la structure et la matière [des églises], elles ne sont en rien plus sacrées que les autres bâtiments. »³⁸ La conception sécularisée des lieux du culte ne pourrait être plus manifeste.

Or, toujours en accord avec les anabaptistes, Bullinger complète cette compréhension sécularisée par la notion paulinienne que les vrais temples de Dieu sont les hommes. Dans son commentaire à 2 Cor 6, 16 : « vous êtes, vous, le temple du Dieu vivant », Bullinger rappelle que ce sont elles et eux, les chrétiennes et chrétiens, qui sont « dédié[-e]s au Christ », et qui peuvent donc remplacer les lieux consacrés.³⁹ Et, alors que la notion de « dédier » peut encore sembler plus séculière que celle de « consacrer », Bullinger explique ensuite, en reprenant une allusion faite par Paul à Ésaïe dans ce même passage : « puisque vous portez les vases du seigneur, c'est-à-dire, puisque vous êtes consacrés à Dieu, vous êtes dédiés à son ministère et vous êtes le temple de Dieu. »⁴⁰ En reprenant ce langage biblique, il n'y a donc pas, pour Bullinger, un abandon total de l'idée d'entités consacrées, mais cette idée est transformée et le sacré est déplacé vers les êtres humains. Citons encore Bullinger sur 2 Corinthiens 6, 16 :

« [Paul] ajoute de quel temple il parle, à savoir de l'être humain, dans lequel Dieu vit par l'esprit, la grâce et la puissance. [...] Et il ne nous a pas simplement appelé 'temples de Dieu', mais 'temples du Dieu vivant'. Tout ce qui est fugace, par contre, a également un lieu. [...] Or, Dieu a érigé son image dans le monde, quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire : quand

³⁷ Je me réfère ici à une étude de mon collègue Luca Baschera, « Funktionalistische Entsakralisierung? Zum Umgang der Reformierten mit 'heiligen' Räumen », *Theologische Zeitschrift*, 76, 2020, p. 271–288, ici p. 274 s. en particulier.

³⁸ Heinrich Bullinger, *Adversus catabaptistarum dogmata*, Zurich, Christoph Froschauer, 1535, fol. 140r : *Quod ad structuram et materiam attinet, nihil sanctiora sunt aliis aedibus.*

³⁹ Heinrich Bullinger, *Kommentar zum zweiten Korintberbrief*, éd. par Luca Baschera, in *id.*, *Heinrich Bullinger, Kommentare zu den Neutestamentlichen Briefen. Röm – 1Kor – 2Kor* (Heinrich Bullinger Werke, III.6), Zurich, Theologischer Verlag, 2012, p. 522 : *Christo per fidem dedicati estis.*

⁴⁰ Bullinger, *Kommentar zum zweiten Korintberbrief*, p. 525 : *Quia portatis vasa domini, hoc est, deo consecrati, suis dedicati ministeriis et templum dei estis.*

il lui a donné l'esprit et l'intelligence et l'a installé comme seigneur de l'ensemble des choses. Dieu, en effet, est esprit et est le seigneur de toutes choses. »⁴¹

Les vrais temples de Dieu, les véritables lieux divins, ce sont les êtres humains, et ils le sont puisqu'ils sont porteurs du don de l'image de Dieu qui les rend semblables à lui. Le monde, par conséquent, n'a pas moins de lieux sacrés avec la Réforme – il en a peut-être même plus – mais ces lieux ne se trouvent plus dans des bâtiments ; ils se trouvent dans tout être humain qui, étant créé à l'image de Dieu, est consacré à lui.

À l'adresse des anabaptistes qui voulaient entièrement abandonner l'idée de bâtiments réservés au culte divin, Bullinger peut donc répondre que, « en ce qui concerne leur usage, [les églises] sont très saintes. [...] En elles se pratiquent des choses divines. »⁴² C'est l'usage humain, c'est l'action humaine qui s'y exerce, qui sont porteurs de sainteté et qui permettent de continuer à considérer ces lieux, par le prisme des humains qui les utilisent, comme des lieux saints. Dans ce que je viens d'appeler la perspective géographique, il y a donc certes un grand changement dans la répartition du sacré, mais nous n'avons pas affaire à une diminution ou à une perte. Ce qui s'opère, c'est une concentration du sacré dans les êtres humains. Et on comprend que cela soulignera d'autant plus l'idée d'un statut exclusif de l'humanité.

Mon deuxième exemple concerne la sociologie du sacré. Vous l'aurez déjà compris avec ces quelques citations de Bullinger : puisqu'il s'agit d'une question qui touche à l'humanité en tant que telle, ce sont tous les êtres humains qui, en principe, sont consacrés à Dieu. Dans les formulations de Bullinger résonne ainsi la doctrine protestante du sacerdoce universel, c'est-à-dire la contestation protestante de l'idée qu'il y aurait deux états différenciés dans la société chrétienne, le clergé et les laïcs, les premiers se distinguant des seconds par la consécration. Or, il est connu depuis longtemps que l'abolition du clergé n'était pas moins une laïcisation des prêtres qu'elle

⁴¹ Bullinger, *Kommentar zum zweiten Korintherbrief*, p. 524 : *Nunc addit, de quo sit loquutus templo, homine scilicet, in quo vivit deus per spiritum, gratiam atque potentiam. [...] Neque enim simpliciter templa dei nos, sed templa dei viventis appellavit. Omnia, quae sunt mutabilia, et localia sunt [...]. Hic statuit in mundo imaginem suam, dum hominem ad imaginem et similitudinem suam conderet, hoc est, dum spiritum ac mentem ei inderet dominumque universorum constitueret. Deus enim spiritus est et omnium rerum dominus.*

⁴² Bullinger, *Adversus catabaptistarum dogmata*, fol. 140r : *Quod vero ad usum pertinet, multo sanctissima, nempe domus dei. Non quod parietibus circumscribatur deus, aut quod in templis manufactis habitet (Act. 17, 7), sed quod in his divina quaedam aguntur.* Cf. Baschera, « Funktionalistische Entsakralisierung ? », p. 281.

n'était une cléricisation des laïcs.⁴³ Reprenons brièvement quelques passages de Martin Luther qui, dans ses grands écrits réformateurs de 1520, a développé cette conception d'un sacerdoce universel. Dans son *Appel à la noblesse chrétienne* de 1520, Luther explicite à ce sujet :

« On a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des monastères seraient appelés état ecclésiastique ; les princes, les seigneurs, les artisans et les paysans l'état laïc, ce qui est certes une fine subtilité et une belle hypocrisie. Mais personne ne doit se laisser intimider par cette distinction, pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'état ecclésiastique ; il n'existe entre eux aucune différence, si ce n'est celle de la fonction [...]. Nous avons un même baptême, un même Évangile et une même foi et sommes tous également chrétiens, car ce sont le baptême, l'Évangile et la foi qui seuls forment l'état ecclésiastique et le peuple chrétien. [...] En conséquence, nous sommes absolument tous consacrés prêtres par le baptême. »⁴⁴

Il est vrai que Luther ne s'intéresse pas ici à une anthropologie générale, mais aux chrétiens baptisés. En ce qui les concerne, les choses sont claires : Luther n'a pas l'intention de détruire l'état ecclésiastique, le clergé et la prêtrise, et il ne conteste pas non plus la sainteté de cet état. Toutefois, il précise que tous les chrétiens appartiennent à cet état et sont des êtres consacrés.

L'éthique protestante, et l'éthique calviniste en particulier, seront rigoureuses dans l'application de cette doctrine : alors que la société médiévale a confié aux membres d'un groupe délimité la fonction d'être des religieux ou des religieuses, de

⁴³ Cf. John Witte, « The Freedom of a Christian: Martin Luther's Reformation of Law & Liberty », *Evangelische Theologie*, 74, 2014, p. 127–135, ici p. 131. C'est encore une expression due à Max Weber, « Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus », in *id.*, *Die protestantische Ethik*, vol. 1, éd. par Johannes Winkelmann, Tübingen, Mohr Siebeck, 6^{ème} édition, 1981, p. 279–317, ici p. 293. Cf. Heinrich R. Schmidt, « Die reformierten Kirchen in Europa », in Martin Sallmann et al., *Johannes Calvin 1509–2009. Würdigung aus Berner Perspektive*, Zurich, Theologischer Verlag, 2012, p. 25–51.

⁴⁴ Martin Luther, *A la noblesse chrétienne de la nation allemande sur l'amendement de l'état chrétien*, trad. Maurice Gravier et al., in Martin Luther, *Œuvres*, vol. 1, Paris, Gallimard, 1999, p. 595 ; dans l'original allemand (*Weimarer Ausgabe*, vol. 6, Weimar, Böhlau, 1888, p. 407) : « Man hats erfunden, das Papst, Bischoff, Priester, Kloster volck wirt der geystlich stand genent, Fursten, Hern, handwercks und ackerleut der weltlich stand, wilchs gar ein feyn Comment und gleyssen ist, doch sol niemant darub schuchter werden, unnd das ausz dem grund : Dan alle Christen sein warhafftig geystlichs stands, unnd ist unter yhn kein unterscheyd, denn des ampts halben allein [...]. das macht allis, das wir ein tauff, ein Evangelium, eyne glauben haben, unnd sein gleyche Christen, den die tauff, Evangelium und glauben, die machen allein geistlich und Christen volck. [...] Dem nach szo werden wir allesamt durch die tauff zu priestern geweyhet. »

vouer leur vie entièrement à Dieu et de se soumettre à une discipline particulière, il est exigé, dans les sociétés protestantes, de toute femme et de tout homme de dédier sa vie au service et à la louange de Dieu, de rester en prière continuelle et de se soumettre à la discipline ecclésiastique.⁴⁵ L'on comprend ainsi qu'une posture de sainteté, réservée au Moyen Âge à une seule partie de la population, a été élargie ici à la société toute entière. L'on comprend que l'exigence de mener une vie sainte, non seulement n'a pas disparu, mais a été pour ainsi dire démocratisée, de sorte que ce « recalibrage » du sacré a abouti, au moins dans l'intention des théologiens, à une société *moins* séculière que celle d'avant.

Que cet égalitarisme clérical n'ait pas été conçu comme un abaissement du clergé au niveau séculier des laïcs, mais comme une élévation des laïcs au niveau sacré du clergé, s'observe une fois de plus chez Luther. Dans son *Traité de la liberté du chrétien*, rédigé plus tard dans la même année 1520, Luther articule à nouveau sa conception du sacerdoce universel, qu'il complète maintenant par celle d'une royauté universelle. Il y dit :

« Par la foi, le chrétien est élevé si haut au-dessus de tout qu'il devient spirituellement le seigneur de toutes choses, car rien ne peut lui nuire en matière de salut. [...] Voilà une très éminente et très honorable dignité ; voilà une domination vraiment tout-puissante, une royauté spirituelle. [...] Qui est capable, maintenant, de se faire une idée assez haute de l'éminente dignité du chrétien ? Par sa royauté, il a pouvoir sur toutes choses ; par son sacerdoce, il peut tout auprès de Dieu. »⁴⁶

Même si le contexte est bien différent, même si ces réflexions se limitent à des chrétiens qui sont dans la foi, nous retrouvons des éléments conceptuels et un

⁴⁵ Une évolution que la recherche des dernières années a continué à analyser sous le paradigme de la confessionnalisation, cf. déjà Christoph Strohm, *Calvinismus und Recht. Weltanschaulich-konfessionelle Aspekte im Werk reformierter Juristen in der Frühen Neuzeit*, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2008, p. 7 s., et Michael Maurer, *Konfessionskulturen. Die Europäer als Protestanten und Katholiken*, Leyde, Brill, 2019, p. 155–168.

⁴⁶ Martin Luther, *De la liberté du chrétien*, trad. Albert Greiner, in Martin Luther, *Œuvres*, vol. 1, Paris, Gallimard, 1999, p. 848 s. ; dans l'original allemand (*Weimarer Ausgabe*, vol. 7, Weimar, Böhlau, 1888, p. 407) : « Und das geht also zu, das ein Christen mensch durch den glauben so hoch erhaben wirt ubir alle ding, das er aller eyn herr wirt geystlich, denn es kan yhm kein ding nit schaden zur seligkeit. [...] das ist gar ein hohe ehrliche wirdigkeit und eyn recht almechtige hirschafft, ein geystliche künigreich. [...] Wer mag nu außdencken die ehre und höhe eyniß Christen menschen ? Durch seyn künigreich ist er aller ding mechtig, durch sein priesterthum ist er gottis mechtig. » Nous ne nous attardons pas ici sur la fin de cette citation qui, traduite de façon plus littérale, dit : « par son sacerdoce, il a pouvoir sur Dieu. » Cf. cependant Volker Leppin, *Die fremde Reformation. Luthers mystische Wurzeln*, Munich, C.H. Beck, 2016, p. 136 s.

langage proche de ce que notre premier anthropologue, Magnus Hundt, a formulé 20 ans plus tôt. Surtout, nous y trouvons l'articulation d'une dignité exceptionnelle, dignité qui est réservée, cependant, aux seuls êtres humains que sont les chrétiens. Tout comme la concentration géographique du sacré, cette universalisation sociale de l'état sacerdotal renforce la conviction que le genre humain occupe un rang à part dans l'ordre des êtres.

Enfin, pour mon troisième exemple de recalibrage du sacré, exemple qui concerne sa matérialité, je vais rester plus bref, mais je ne pouvais pas m'empêcher de dire un mot sur les sacrements. En effet, c'est dans la conception réformée du sacrement de la cène en particulier que l'idée d'un désenchantement du monde par le protestantisme aurait été fondée, Brad Gregory qualifiant la conception zwinglienne de l'eucharistie d'un « logical corollary of metaphysical univocity ».⁴⁷ Je ne vais pas m'attarder sur les détails et je pense qu'il est connu qu'en critiquant à la fois la doctrine romaine d'une présence substantielle du Christ dans le pain et le vin, et la doctrine luthérienne d'une présence réelle du Christ dans le sacrement, la théologie réformée a insisté sur le fait que ce qui importe ne se réalise pas *dans* le sacrement, mais *par* le sacrement. Calvin, en s'attaquant aux catholiques dans son *Institution de la religion chrétienne*, explique :

« Il nous faut donner de garde que, [...] pour amplifier la dignité des Sacrements [...], nous pensions quelque vertu secrète y estre annexée et attachée, iusques là qu'en eux les grâces du saint Esprit soyent distribuées et administrées, comme le vin est donné en une couppe ou tasse ; [au contraire,] tout leur office est [seulement] de nous tesmoigner et confirmer la bénévolence et faveur de Dieu envers nous ; et ils ne profitent à rien plus outre si le saint Esprit ne vient pas, qui ouvre nos entendements et nos cœurs, et nous rende capables de ce tesmoignage. »⁴⁸

On le voit bien : dans leur matérialité, les sacrements ne sont pas pour Calvin porteurs d'une vertu divine intrinsèque qui pourrait contribuer à leur dignité. L'essentiel se passe, au contraire, entre l'Esprit qui s'y communique et les êtres

⁴⁷ Gregory, *The Unintended Reformation*, p. 42.

⁴⁸ Jean Calvin, *Institution de la religion chrétienne*, IV.14.17, éd. Jean-Daniel Benoît, Paris, Vrin, 1961, p. 306 ; pour l'original latin, cf. *Calvini opera quae supersunt omnia*, éd. par Edouard Cunitz et al., vol. 2, Brunswick, Schwetschke, 1866, c. 954 : *Cavendum praeterea ne [...] ad amplificandum sacramentorum dignitatem [...] arbitremur latentem aliquam virtutem sacramentis annexam affixamque esse, quo ipsa per se spiritus sancti gratias nobis conferant, quemadmodum vinum in cratere propinatur ; quum hoc tantum illis divinitus iniunctum sit munus, testificari nobis ac sancire Dei in nos benevolentiam, nec ulterius proficiant nisi accesserit spiritus sanctus qui mentes ac corda nostra aperiat, nosque huius testimonii capaces reddat.*

humains récipiendaires du pain et du vin. Par conséquent, pour reprendre une autre formulation de Calvin, les êtres humains doivent élever leurs « entendements plus haut qu'au signe visible », c'est-à-dire plus haut que ce qui peut matériellement être vu, touché et goûté dans le sacrement, puisque les grâces leur « sont conférées de Iesus Christ seulement, voire par son Esprit, lequel nous fait participans de luy. »⁴⁹ Voilà donc, dans la compréhension de Calvin, ce qui s'opère *par* les sacrements *dans* les esprits qui regardent au-delà de la matérialité sacramentelle : ils sont faits participants du divin.

Or, une fois de plus, nous nous retrouvons ainsi face à un mouvement non de désacralisation, mais de recentrage, de focalisation du divin sur les êtres humains : la capacité de porter la grâce est certes déniée aux matériaux de la Cène qui, par-là, ne peuvent pas augmenter en dignité, mais la grâce sacramentelle n'est pas enlevée du monde ; elle se trouve dorénavant directement dans les êtres humains. Par conséquent, tout comme pour les églises chez Bullinger, la dignité du sacrement ne peut plus dépendre pour Calvin d'une qualité inhérente à sa matérialité. Elle dépend désormais de la fonction qu'opère le sacrement pour les êtres humains. Une dernière citation de Calvin :

« La dignité [de la Cène] est deüement magnifiée, quand nous tenons que c'est une ayde et moyen pour nous incorporer en Iesus Christ, ou bien qu'y estans incorporez nous y soyons tant mieux affermis, iusqu'à ce qu'il nous unisse parfaitement à soy, en la vie céleste. »⁵⁰

L'idée d'une incorporation du divin dans le monde n'est pas abandonnée, mais cette incorporation du divin n'a plus lieu du côté des éléments sacramentels : ce sont maintenant les êtres humains – et je me répète en soulignant que ce sont *uniquement* les êtres humains – qui sont incorporés, par le moyen des sacrements, au Christ.

⁴⁹ Calvin, *Institution de la religion chrétienne*, IV.14.16, p. 305, formulé négativement comme une erreur commise « quand n'eslevant point nos entendemens plus haut qu'au signe visible, nous leur [c.-à-d. les sacrements] donnons la gloire des grâces lesquelles nous sont conférées de Iesus Christ seulement, voire par son Esprit, lequel nous fait participans de luy. » (CO 2, c. 953 : *dum mentes ultra visibile signum non erigendo ad ipsum transferimus eorum bonorum laudem, quae non nisi ab uno Christo nobis conferuntur, idque per spiritum sanctum, qui nos facit Christi ipsius participes*).

⁵⁰ Calvin, *Institution de la religion chrétienne*, IV.17.33, p. 424 ; cf. CO 2, c. 1035 : *Dignitas vero satis magnifice commendatur, ubi tenemus, adminiculum esse quo inseramur in corpus Christi, vel insiti magis ac magis coalescamus, donec solide nos secum uniat in coelesti vita*.

3. Conclusions

Arrivons à quelques conclusions. Pour cette leçon, prenant comme point de départ le constat qu'un certain anthropocentrisme a toujours appartenu aux différentes traditions occidentales, mais que des changements ou des durcissements sensibles sont survenus avec l'avènement de la modernité – durcissements qui ne sont pas restés sans effet sur la crise écologique actuelle – je me suis proposé de voir, en tant qu'historien de la Réforme, comment cette période pourrait avoir contribué à la situation à laquelle est exposé le monde actuel. Or, à la différence d'une critique antimoderniste comme celle de Brad Gregory, qui se fonde sur des réflexions d'ordre métaphysique, je me suis proposé d'entamer cette recherche par la voie de l'anthropologie. Pour résumer, permettez-moi d'énumérer trois points avant de revenir à notre escargot.

Premier point : malgré ma perspective différente, j'espère avoir montré que Brad Gregory et ses partisans ont tort. La perspective anthropologique a permis de constater que, au tournant du XV^e au XVI^e siècle, une transformation s'est effectivement opérée dans la compréhension des êtres humains – compréhension qui s'est basée, comme montrée dans les exemples étudiés, sur la ressemblance des humains avec Dieu, ce qui a encouragé à les différencier des autres êtres, de les comprendre comme un genre à part entier et, à la différence des autres êtres, comme plus proches de la sphère divine que de la sphère terrestre. Mes exemples ont cependant montré que cet anthropocentrisme renforcé se trouve chez le jeune Calvin, aussi bien que chez le scolastique Magnus Hundt, un thomiste convaincu qui n'a fait guère d'autre chose que de réorganiser le matériel traditionnel qu'il a trouvé chez Thomas d'Aquin et Albert le Grand. Aucune trace cependant d'un Scot ou d'un Occam :⁵¹ le changement n'est pas dû à une innovation métaphysique, mais à une accentuation différente d'éléments, présents depuis longtemps, et qui a permis d'attribuer aux êtres humains un caractère divin exclusif. Par conséquent, s'il y a dans cet anthropocentrisme renforcé un problème d'ordre métaphysique, il ne consiste pas en une conception univoque de l'être qui aurait effacé la différence entre le divin et le temporel. Plutôt, cette différence-là a été prise pour ainsi dire trop au sérieux, en inscrivant les humains, et eux seuls, du côté du divin. Le spécisme humain trouve son renfort le plus important dans l'idée qu'il y a un fossé insurmontable entre le divin et le temporel, mais que l'humanité peut néanmoins participer au divin.

⁵¹ Sur le thomisme de Hundt cf. Engel, « Man as Image of Nature », p. 38 s. ; et Ueli Zahnd, *Wirksame Zeichen ? Sakramentenlehre und Semiotik in der Scholastik des ausgehenden Mittelalters*, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2014, p. 569 s.

Deuxième point : malgré cette critique de Brad Gregory et de ses partisans, j'espère avoir fait comprendre que mon but n'était pas d'innocenter les protestant-es. Au contraire, mon approche par l'anthropologie m'a permis de souligner leur impact considérable sur la perspective anthropocentriste, impact que j'ai essayé de montrer dans ce que j'ai appelé le recalibrage du sacré. S'il est vrai que le protestantisme, et sa version réformée en particulier, a contesté au monde dit dorénavant « naturel » la capacité à être porteur d'un caractère sacré, cette contestation est allée de pair avec toute une série de réflexions qui ont souligné la capacité humaine à porter ce caractère. De plus, cette concentration du sacré dans les êtres humains a contribué à leur attribuer un statut exclusif parmi les êtres de ce monde – statut d'exclusivité qui, par la suite, sera internalisé non seulement par la théologie, mais aussi la philosophie, la jurisprudence, l'économie, la sociologie, bref : par la pensée occidentale tout court. Ce qui nous amène, me semble-t-il, au monde actuel, qui doit affronter les conséquences de ce spécisme et de cet anthropocentrisme.

La question qui se pose ici – et c'est mon troisième point – est celle de savoir comment nous pouvons revenir sur cet anthropocentrisme, tant internalisé par notre culture, notre religion, notre pensée. J'espère avoir été clair sur le fait que je ne suis pas un antimoderniste, dans le sens où j'aimerais pouvoir remonter la roue du temps et faire revivre une préhistoire idéalisée. Nous ne pouvons pas nous séparer aussi facilement des acquis intellectuels de notre histoire. Or, si mon analyse n'est pas entièrement fautive, elle a montré que le problème ne réside pas tant dans l'évolution de la conception de l'être humain tout court, que dans la revendication d'une exclusivité divine qui l'a accompagnée. Autrement dit : je ne pense pas que nous devrions (ni ne pourrions) retourner vers une conception des êtres humains qui nierait la dignité des capacités humaines. Cependant, plus largement que cela se fait déjà, et avec toutes les conséquences que cela implique pour la théologie, la philosophie, l'anthropologie, il s'agirait de reconnaître que cette dignité n'est pas exclusive. Pour rester dans le domaine des sciences humaines qui est le mien, une sorte d'extension de ce que Luther a voulu faire avec son sacerdoce universel est de mise. Tout comme Luther ne voulait pas rabaisser le clergé au niveau des laïcs, mais élever les laïcs au niveau du clergé, il ne s'agira pas de rabaisser l'humanité, mais d'élever le reste de la création. Pour le dire encore d'une manière différente : ne regrettons pas un thomisme passé en blâmant les scotistes, mais soyons plus nominalistes. Prenons au sérieux le fait que, dans l'histoire intellectuelle occidentale, l'on a identifié *dans* les êtres humains des capacités qui ont semblé divines : l'amour, l'intelligence, la liberté, le sentiment de beauté. Mais, en acceptant qu'elles ont été identifiées *dans* des humains, dans des êtres appartenant avec bien d'autres *à ce monde* que nous habitons, reconnaissons jusqu'au bout qu'elles *appartiennent* à ce monde. Prenons entièrement congé de l'idée d'un fossé

qui les séparerait des « choses naturelles » ; avouons qu'elles peuvent donc exister *en dehors* de l'espèce humaine, et soyons prêt-es à en assumer les conséquences.

Et notre escargot ? Francesco del Cossa était un peintre ingénieux, et si je l'ai utilisé au début de cette leçon pour illustrer l'anthropocentrisme dans l'histoire chrétienne du salut et le désintérêt pour les animaux, je lui ai probablement fait du tort. En témoignent deux détails. Le premier a été souligné par Daniel Arasse, qui invite à considérer la forme de l'escargot.⁵² Car, cette forme, on la retrouve ailleurs sur le tableau, à savoir en Dieu le Père lui-même, qui surveille la scène. Apparemment, pour Francesco del Cossa, la ressemblance avec Dieu n'est en rien exclusif à l'espèce humaine, même si un regard différent est nécessaire pour le voir.

Figure 2 : del Cossa, *Annonciation* (détail) : les champs visuels de Dieu le Père et de la femme curieuse

Ensuite, Daniel Arasse a invité à faire attention non seulement à ce que les différentes figures sur ce tableau voient, mais surtout à ce qu'elles ne voient pas. Arasse a été particulièrement intrigué par la grosse colonne du centre qui bloque la vue entre l'archange et Marie, de sorte que les deux protagonistes ne se voient pas.⁵³ Mais mis à part ces deux-là et notre escargot qui, lui, n'a rien vu du tout, il y a d'autres êtres dont le champ visuel est restreint. A cause des toits des différents palais, Dieu le Père n'a – du moins, sensiblement – pas de vue directe sur Marie non plus, tout comme la femme curieuse. La Vierge, l'être humain central sur ce tableau n'est donc vue par personne, de sorte que, en ne voyant rien, notre escargot ne fait finalement pas exception. À la différence de la Vierge, cependant, lui a été vu. Tout comme l'archange, il se trouve dans le champ visuel de la femme curieuse, tout autant que dans celui de Dieu le Père, dont la vue sur l'escargot rejoint celle de la femme curieuse. C'est comme si le regard divin sur l'escargot se faisait par le regard humain. Notre escargot n'a rien vu, il est vrai ; mais il revient à nous de veiller à ce qu'il soit vu.

⁵² Arasse, *On n'y voit rien*, p. 38.

⁵³ Arasse, *On n'y voit rien*, p. 36 s.

Figure 1

Figure 2

**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

INSTITUT D'HISTOIRE DE LA RÉFORMATION

BULLETIN ANNUEL

XLIV (2022-2023)

Biography and the Reformers

par Bruce GORDON

L'escargot n'a rien vu. Aux origines de l'anthropocentrisme moderne

par Ueli ZAHND